

El universo grafológico brevemente planteado

Trata sobre la Grafología y cómo esta ciencia milenaria puede estudiar el carácter y personalidad de la persona a través de sus escritos manuscritos.

Se aborda la posición que sobre ello defienden distintas Escuelas grafológicas (la alemana, la italiana o la española, ..).

Y también se deja constancia del significado de ciertas grafías o rasgos escriturales.